

A RELAÇÃO DA CIDADANIA E A CONSTRUÇÃO DE ORIGÂMIS

DOI: 10.5281/zenodo.13748827

Marília Gabriela Higino de Souza
Pedagogia – Universidade Estadual Paulista (Unesp)
marilia.higino@unesp.br

AT01: Educação Infantil

Introdução: Este estudo explorou estratégias didáticas voltadas ao ensino de direitos humanos para alunos do sétimo ano do ensino fundamental em uma escola pública de porte médio na cidade de Marília, interior paulista. A pesquisa foi desenvolvida no contexto de um curso de extensão na FFC-UNESP, sob a orientação da Professora Dra. Emery Marques Gusmão, e teve como foco a utilização de práticas lúdicas, como leituras infantis, documentários, debates, rodas de conversa e atividades práticas com origamis, visando promover a conscientização sobre os direitos humanos de forma dinâmica e acessível.

Objetivo: Desenvolver essa temática de forma lúdica, através de debates, rodas de conversas origamis. Promovendo o conhecimento e a conscientização. **Metodologia:** Com alguns encontros descobrir o que as crianças conhecem sobre os direitos humanos, se realmente se importam e o que pensam sobre eles. E logo após, intervir em tais discussões dialogando com a conscientização e a ludicidade dos origamis. Assim, a questão de relacionar um simples origami feito por cada um deles, como um cidadão que se tornaram. Onde, cada figura criada simbolizava a construção da cidadania, conectando o processo manual à reflexão sobre o papel de cada indivíduo na sociedade. Em um dos outros encontros, uma simples pergunta: “O que você faria se fosse presidente?” Foi a principal partida para um longo debate de conhecimento, trocas de idéias e hipóteses. No último encontro, oferecemos uma feira de origamis, distribuimos nas mesas e fechamos o assunto. Ou seja, a escola permitiu três encontros com a turma e assim, nos planejamos. **Resultados:** Os resultados indicaram que, embora houvesse um conhecimento básico sobre os direitos humanos, este era raso e muitas vezes limitado à compreensão superficial de temas como educação pública e gratuita. Durante as discussões, grande parte dos alunos demonstrou preocupações com questões como segurança, saúde e o uso de tecnologias para melhorar a qualidade de vida, sugerindo melhorias nessas áreas caso tivessem poder de decisão. Ao final dos encontros, foi realizada uma feira de origamis, onde os alunos expuseram seus trabalhos e consolidaram os aprendizados de forma prática. **Conclusão:** Através das metodologias ativas é perceptível tais resultados por meio de debates e rodas de conversa foi possível notar um novo conhecimento do qual o público não possuía de fato. Como dito, era algo raso e limitado. Sendo assim, mostrou-se altamente eficaz para aprofundar o conhecimento das crianças sobre os direitos humanos, proporcionando uma compreensão mais sólida e consciente dos seus direitos e deveres como cidadãos.

Palavras-chave: Conscientização, Direito Humanos, Origâmi.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Agradeço a Dr. Emery Marques Gusmão por ter me dado a oportunidade de estar desenvolvendo tal prática, além de agradecer às minhas colegas e a turma, por ter sido tão receptivos e afetuosos.